

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024
Monthly Issue
International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

Kahalagan ng Values Education: Nalimutan Pero Hindi Nawala

JANICE P. SUMBRANA, MESS
Teacher III/ ESP Coordinator
Compra National High School
Zamboanga del Norte

Ang pundasyon ng edukasyon ay hindi lulan ng karunungan at kaalaman na tila sumasagwan sa dako na kung saan nalimutan ng mga ideyalismo ang kahalagahan ng wastong pag-uugali.

Habang tayo ay sinasakop ng modernisasyon dulot ng agham at teknolohiya, marami sa atin ang nalingat sa pagbibigay ng importansiya sa moralidad at kaugalian na dapat nating hubugin sa simula pa lang. Ang tungkuling ito ay hindi lamang para sa kinabukasan ng mga mag-aaral, ito ay likas din sa ating mga sarili lalo na't nasa propesiyon tayo na nagtataguyod sa bantayog ng edukasyon sa pagpapakatao. Tayo nga ba'y "kinain na ng sistema?" Tuluyan na ba talaga nating winaksi ang "values formation" na sa halip ay bigyang-prayoridad?

Sa kasalukuyan, ang sistema ng edukasyon ay dapat nakatuon sa mga pagpapaunlad ng wastong pag-uugali na unti-unting nawawala sa mga bokabularyo ng mga mag-aaral. Bilang isang guro sa ESP, napapansin ko ang pagbabago na ito nang may mapanlikha kong mata, na nakikita ang kaibahan sa ugali at kagawian ngunit malinaw na paglipat palayo mula sa tradisyunal na mga "values" sa gitna ng makabagong impluwensiya ng teknolohiyang digital at ang mga presyon ng pagganap sa akademiko.

Sa loob ng silid-aralan, madalas umiikot ang talakayan sa mga konkretong bunga, hind isa pag-hubog ng abstraktong moral na prinsipyo ng bawat tao. Ang kurikulum, na mabigat sa mga standard na pagsusuri at mga metric sa pagganap, ay nagbibigay ng kaunting pagkakataon para sa malalimang pagsusuri ng mga etikal na pagsasaalang-alang. Malaki ang papel ng edukasyon, subalit paliit nang paliit ang oportunidad sa pagbibigay-aral ayon sa angkop na pag-uugali at katangian.

Gayunpaman, sa gitna ng umiiral na hamon sa ESP, mayroon paring linya ng pagbabago at pagbabalik-tanaw nito. Ang mga mag-aaral, bagaman nakalubog sa isang digital na kalawakan, ay nagpapakita ng nakatagong paghahangad para sa moral na gabay at tunay na pagkatuto. Tungkulin ng mga guro na bigyang aksiyon ang mga pagkakataong ito, gamitin ang bawat sandali ng pagtuturo upang ibahagi ang mga halaga ng integridad, pakikiramay, at pagtutulungan na hindi tumitingin sa kung ano mang kulay, kasarian, paniniwala, at kulturang kinagisnan ng bawat isa.

Samakatuwid, malinaw na ang pagbabago ng karakter ay hindi kalaunan kundi kasing importante sa pag-aakma ng kaalaman. Kaya naman, responsibilidad ng mga guro na lalo pang pagsikapan ang pagpapaunlad ng isang buong-panig ng edukasyon na naglalayong magbigay-aral sa pagpapalaki ng mga halaga kasabay ng pag-abot ng mga tagumpay sa akademiko. Hindi pa huli ang lahat upang maturuan ang mga estudyante hinggil sa kahalagahan ng edukasyon na nakatuon sa kagandahan ng karakter. Walang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

sinuman ang nahuhuli para sa may kakayahang magpansin at magpuna ng kanyang mga kahinaan sa asal at gawi. Ang layunin na ito ay likas sa mga guro, hindi ba't tayo ang dapat na tumulong sa kanila? Ang tagumpay nating mga taga-gabay ay hindi nasusukat kung gaano kagaling ang mag-aaral sa kanyang pag-iisip, bagkus kung gaano kaganda ang kagawian at pakikitungo nito sa kapwa mag-aaral, mga guro, at sa lahat ng may karapatang respetuhin at kilalanin.

DOI 10.5281/zenodo.11183422

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.